

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ГЕМОСТАТИК ВОСИТА СИФАТИДА МОДИФИКАЦИЯЛАНГАН ПОЛИСАХАРИДЛАР: КОАГУЛЯЦИЯ ЖАРАЁНИГА ТАЪСИРИ ВА САМАРАДОРЛИГИ

Тулissova С.О.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ҳозирги кунда дунёда юрак-қон томир тизими касалликлари билан оғриган беморлар сони бошқа тизимдаги касалликлар сонидан анча кўп эканлиги маълум. Бунда асосан қон ва унинг таркибидаги компонентлари дисфункцияси туфайли касалликлар сони ортиб бормоқда. Буларнинг ичида қоннинг реологиясини бир меёрда сақланишида ва ички қон кетиши, жароҳатланганда организмни химоя қилувчи гемостаз тизимида юзага келувчи бузилишлар бевосита организмда патологик ҳолатларга сабаб бўлади. Ушбу нуқтаи назардан, гемостаз тизимининг функционал регуляция механизмларини илмий асосда ўрганиш, турли биологик фаол моддаларнинг гемостазнинг турли омилларига таъсир механизмларини аниқлаш учун олиб бориладиган тадқиқотлар долзарб ҳисобланади.

Калит сўзлар: гемостаз, контактли-калликреин-кинин-каскадли активация, протромбиназа, СЦ-GSC-83 бирикмаси.

MODIFIED POLYSACCHARIDES AS HEMOSTATIC AGENTS: THEIR EFFECT ON THE COAGULATION PROCESS AND EFFICACY

Tulisova S.O.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Currently, it is known that the number of patients suffering from cardiovascular diseases worldwide significantly exceeds the number of those with diseases of other systems. This is mainly due to dysfunctions in the blood and its components. Disruptions in the hemostasis system — which maintains normal blood rheology and protects the body during internal bleeding and injuries — directly lead to pathological conditions in the body. From this perspective, the scientific study of the functional regulation mechanisms of the hemostasis system, as well as the investigation of how various biologically active substances affect different factors of hemostasis, is considered a highly relevant area of research.

Keywords: hemostasis, contact-kallikrein-kinin cascade activation, prothrombinase, СЦ-GSC-83 compound.

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ПОЛИСАХАРИДЫ В КАЧЕСТВЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА: ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕСС КОАГУЛЯЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Тулissova С.О.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. На сегодняшний день известно, что количество пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы в мире значительно превышает число заболеваний других систем. Основной причиной этого является дисфункция крови и её компонентов. Нарушения, возникающие в системе гемостаза, которая обеспечивает поддержание нормальной реологии крови, защиту организма при внутреннем кровотечении и травмах, напрямую приводят к патологическим состояниям организма. С этой точки зрения, научное изучение механизмов функциональной регуляции системы гемостаза и определение механизмов воздействия различных биологически активных веществ на факторы гемостаза считаются актуальными направлениями исследований.

Ключевые слова: гемостаз, контактно-калликреин-кининовый каскад активации, протромбиназа, соединение СЦ-GSC-83.

e-mail: bonu2141719@gmail.com

Кириш. Плазма гемостази (коагуляцион гемостаз). Плазма гемостази шартли равишда 3 фазага бўлинади: I фаза — протромбиназани ҳосил бўлиши ёки контактли-калликреин-кинин-каскадли активация. I фаза кўп босқичли жараён бўлиб, унинг натижасида қонда протромбинни тромбинга айлантирувчи омиллар комплекси тўпланади. Шу сабабли бу комплекс протромбиназали деб номланади [Broze, 1992; Warken, Kelton, 1994].

Протромбиназани шаклланиши 2 хил йўл билан амалга ошади: ички ва ташқи. Ички йўл бўйича қон ивиши тўқима тромбoplastини иштирокисиз кечади: протромбиназани ҳосил бўлишида плазма омиллари (XII, XI, IX, VIII, X), калликреин-кинин системаси ва тромбоцитлар иштирок этади. Натижада фосфолипид қаватида ионлашган кальций иштирокида омиллар Ха ва V комплекси ҳосил бўлади. Бу комплекс протромбинни тромбинга айлантириб протромбиназа сингари таъсир қилади. Протромбиназа шаклланишининг ташқи йўлида тўқима омили (омил III) асосий рол ўйнайди. Ушбу омил тўқималар шикастланганда хужайра юзасига экспрессияланади ва VIIa омили ва кальций ионлари билан комплекс ҳосил қилади. Комплекс протромбинни активлайдиган омил X ни омил Ха га айлантиради. Бундан ташқари, омил Ха тўқима омили комплекси ва омил VIIa ни активлаштиради. Шундай қилиб, ташқи ва ички йўллар ивиш омилларида бирлашади. II фаза - тромбин ҳосил бўлиши. Бу фазада протромбиназа коагуляция омиллари V, VII, X ва IV билан омил II (протромбин) нинг нофаол шаклини фаол омил IIa — тромбинга айлантиради. III фаза - фибрин ҳосил бўлиши. Тромбин фибриноген молекуласидан иккитадан пептид - A ва B ни узиб, фибрин-мономерга айлантиради. Бундан ташқари, тромбин омил XIII ни омил XIII га айлантиради. Омил XIII Ca^{2+} иштирокида фибринолизинда осон эрийдиган лабил ҳолатдан фибрин-полимерни ўзгартиради ва қон ивitmасини ташкил қилувчи эрувчан шаклга айлантиради. Қонни суюқ ҳолатда ушлаб турилиши ва коагуляциянинг барча фазаларида омилларни ўзаро таъсирлашиш тезлигини бошқариш учун қонда антикоагулянт фаолликка эга бўлган табиий бирикмалар бўлиши лозим. Бундай моддалар организмда доимо синтезланади ва маълум бир тезликда қон оқимига ажралади. Уларга АТIII, гепарин, протеинлар C ва S, TFPI (тўқима омили-омил VIIa- Ca^{2+} комплексининг ингибитори), a2-макроглобулин, антитрипсин ва б.лардир. Қон ивиш жараёнида антикоагулянт фаолликка эга турли моддалар ҳам ҳосил бўлади. Антикоагулянтлар қон ивишининг барча фазаларига таъсир қилади, шунинг учун уларнинг фаоллигини ўлчаш муҳим ҳисобланади.

Фибрин стабиллашгандан сўнг бирламчи қизил тромбни ҳосил қилувчи шаклий элементлар билан бирга посткоагуляцион фазанинг 2 та асосий жараёни - спонтан фибринолиз ва ретракция ҳосил бўлади. Бу жараёнлар гемостатик тўлиқ тромб ҳосил бўлишига олиб келади. Нормада ушбу 2 та жараён параллел кечади. Физиологик спонтан фибринолиз ва ретракция тромбни зичлашиши ва уни гемостатик функцияларни бажаришига ёрдам беради. Бу жараёнда плазмин (фибринолитик) система ва фибриназа (омил XIIIa) фаол қатнашади. Плазмин системаси 4 та асосий компонент: плазминоген, плазмин (фибринолизин), фибринолиз проферменти активаторлари ва унинг ингибиторларидан ташкил топган. Плазмин системаси компонентларининг бузилиши фибринолизининг патологик активациясига олиб келади.

МАТЕРИАЛ ВА МЕТОДЛАР

Қон плазмасини ажратиб олиш. Қонни ивиб қолмаслиги учун 9:1 нибатда 3,8% натрий цитрати солинган пластик пробиркага солдик. 200 -250 гм оғирликдаги каламушлардан 10-20 мл хажмидаги қонни олиб уни цитрат натрийли эритмага солиб сўнг, Тромбоцитларга бой плазмани олиш учун қонни 10 мин давомида 200 g да центрифугаладик. Сўнгра ажраб чиққан суюқ плазмани олиб яна бир марта 10 мин давомида 1500 g да центрифугалаб, тромбоцитлари кам бўлган плазмани ажратиб олдик.

Тромбоцитларни ажратиш. Тромбоцитларни ажратиш [Берковский, Васильев, 2002] усулидан фойдаланиб донор қонидан ажратдик. Бунинг учун қонга 1:9 нисбатда цитратли антикоагулянт (100 мл сувга 1,4 г натрий цитрати, 2 г декстроза) қўшдик ва эритроцитларни чўктириш учун тромбоцитларни 15 мин. давомида 1150 g да центрифугаладик. Тромбоцитларга бой плазмани қайтадан 10 мин давомида 3000 g да центрифугаладик. Тромбоцитлар чўкмасини таркибида 150 мМ NaCl, 2,7 мМ KCl, 0,37 мМ NaH_2PO_4 , 1 мМ $MgCl_2$, 1 мМ $CaCl_2$, 5 мМ глюкоза, 10 мМ HEPES-NaOH, pH 6,55, 50 бирлик/мл гепарин, 0,35% альбумин зардоби ва 0,15 мг/мл апираза бўлган 5 мл муҳитда суспензияладик. Барча операциялар хона ҳароратида пластик идишда олиб борилди.

Тромбоцитлар агрегацияси. Тромбоцитлар агрегациясини Борн методи бўйича Varian 634 фотометрида электромагнитли аралаштиргич қурилмаси ёрдамида қайд қилдик. Бу қурилма уни графикавий қайд қилиш давомида агрегацион жараёни динамикасини тадқиқ қилишга ёрдам беради. Методнинг принципи Тромбоцитларга бой плазмани агрегация индукторларининг маълум бир микдорини қўшгунча ва қўшгандан кейинги вақтда оптик зичлигини ўзгаришини қайд қилишга асосланган. Тромбоцитлар агрегациясининг индукторлари сифатида АДФ (2 мкМ), адреналин (5 мкМ) ва тромбин (0,5 бирлик/мл), ристомицин (5 мкМ) (Sigma)дан фойдаландик. Кўрсатилган индукторларни тромбоцитларга бой плазмага қўшишдан олдин ўрганилаётган целлюлозани қўшдик ва 3 мин давомида инкубацияладик. Агрегация ўзгаришини тез ҳаракат қилувчи Н-373 самописеци ёрдамида қайд қилдик.

Fura-2AM флуоресцент зонди ёрдамида цитозолдаги Ca^{2+} миқдорини ўлчаш. Моддаларнинг хужайра ичидаги кальций миқдорига таъсирини ўрганиш учун флуоресцент методдан фойдаландик (Gukovskaya, Zinchenko, 1990). Тромбоцитларни (1×10^8 хуж/мл) 4 мкМ ацетоксиметилли эфир Fura-2AM га 40 мин давомида 37°C да солдик. Бунда цитоплазмага кирган бўёқ модданинг молекулаларида хужайра ичидаги эстераза таъсирида эфир гуруҳи узилади, натижада ҳосил бўлган Fura-2 аниони Ca^{2+} ни бириктиради. Сўнгра муҳитда қолган бўёқ моддани йўқотиш учун икки марта ювдик ва стандарт муҳитда центрифугаладик. Тажрибаларда ячейкадаги хужайралар концентрацияси 5×10^6 хуж/мл ни ташкил қилди. Флуоресценцияни 337 нм да қўзғатдик, 496 нм да эса қайд қилдик. Ca^{2+} билан тўйинган бўёқ модданинг флуоресценцияси (F_{\max}) ўлчаш учун Fura-2AM га солинган хужайраларга 50 мкМ дигитонин қўшдик. F_{\min} ни аниқлаш учун кальцийсиз муҳитдаги флуоресценция жадаллигини ўлчадик: $F_{\min} = [(F_{\max} - F_{af})/3] + F_{af}$.

Бу ерда F_{af} – Fura-2AM га солинган ва дигитонин қўшилган тромбоцитларга 0,1 мМ MnCl_2 қўшгандаги хужайраларнинг автофлуоресценцияси. Натижаларни флуориметр (Hitachi, Япония) ёрдамида ўлчадик.

Мембрана билан боғланган Ca^{2+} миқдорини ўлчаш. Мембранага боғланган Ca^{2+} миқдорини ўлчаш учун А муҳитига солинган хужайраларга 20 мкМ хлортетрациклин (ХТЦ) қўшиб 60 мин давомида ХТЦни плазматик ва ички хужайравий мембраналардаги Ca^{2+} билан максимал таъсирлашгунча инкубацияладик. ХТЦ 405 нм тўлқин узунлигида қўзғатилди, 530 нмда қайд қилинди. Натижаларни фоизларда келтирдик, бунда флуоресценция интенсивлигининг максимал (Ca^{2+} билан тўйинтирилган бўёқ модданинг флуоресценцияси) ва унинг ЭГТА қўшилгандан кейинги минимал (индикаторнинг Ca^{2+} бўлмагандаги флуоресценцияси) кўрсаткичи орасидаги фаркни 100% деб қабул қилиб олдик [Сукочева, 1996].

Коагуляцион тестлар. Моддаларнинг қон ивишига таъсирини тромбин генерацияси (фосфолипидли тест) методи ёрдамида аниқладик. Бу метод тромбин генерациясини ички ва ташқи йўллари бўйича тавсифлаб беради. Коагуляцион тестларда турли концентрациядаги сульфат целлюлоза бирикмасини ишлатдик. Назорат сифатида тромбиндан фойдаландик (1 бирлик). Бирикманинг коагуляцион активлигини ўлчаш учун донор қонидан ажратиб олинган цитратли плазмадан фойдаландик. Бунинг учун қонни аввалдан 1:9 нисбатда 3,5% ли натрий цитратида тайёрлаб олдик. Тажрибалар учун тромбоцитларсиз плазмани ишлатдик.

ОЛИНГАН НАТИЖАЛАР ВА УЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ. Тажрибалар каламуш қонларида олиб борилди. Тажрибаларда АДФ, адреналин, тромбин, ристомицин (Sigma), NaH_2PO_4 , MgCl_2 , CaCl_2 , глюкоза, HEPES-NaOH , гепарин, альбумин зардоб, апираза, нифедипин ва бошқа реактивлардан фойдаланилди. Ишни бажаришда Ўзбекистон Республикаси акад. О.С. Содиков номидаги Биоорганик кимё институтида ажратилиб модификацияланган сульфат целлюлоза СЦ-GSC-83 бирикмасининг антикоагулянтлик хоссалари ўрганилди. Дастлабки тадқиқотларда амалга оширилган ишлар асосан гемостаз тизимининг коагуляциясида иштирок этадиган плазма омилларига ўрганилаётган бирикманинг таъсир механизми ўрганилди. Қон ивишини протромбин вақти, тромбин вақти, плазманинг рекальцификация вақти, фибриноген миқдори, умумий фибриноген фаолликни аниқлаш методлари орқали илмий тадқиқот иши олиб борилди. Юқоридаги методлар орқали фақатгина қон ивиш системасидаги энг йирик бузилишларни аниқлаш имконини беради. Илмий ишда ушбу бузилишлари аниқлаш ва уни биологик фаол модда ёрдамида бошқариш мумкинлигини текшириб мақсадида бевосита антикоагулянт хоссасига эга бўлган сульфатланган целлюлоза СЦ-GSC-83 бирикмасининг таъсир механизми ўрганилди.

СЦ-GSC-83 бирикмасининг қон ивишида ҚФТВ -тест ёрдамида таъсирини ўрганиш. Стандарт методлар асосида коагуляцион гемостазнинг ички ивиш механизмида XII, XI, IX, VIII каби омиллар асосий ўринни эгалайди. Биз ҳам ушбу тадқиқотимизни гемостаз тизимида коагуляциянинг «ички» механизмини ўрганишда қисман фаоллашган тромбопластин вақти (ҚФТВ) тестидан фойдаландик. ҚФТВ тести – қон ивиш вақти (сек.) ёрдамида гемостаз тизимида «ички» коагуляция механизми омиллари скрининг қилиниши амалга оширилади [Добровольский ва Титаева, 2009]. СЦ-GSC-83 бирикмасининг қон ивиш жараёнига таъсир қилиш механизмини ёритиш мақсадида унинг қисман активланган тромбин вақти ҚФТВ ёки тестга таъсирини аниқлаш ишлари олиб борилди. Маълумки, ҚФТВ-тест ички ивиш механизмида XII, XI, IX, VIII каби омиллар ва қон плазмасида уларнинг ингибиторлари бор-йўқлигини етишмаслигини аниқлаб беради. Тажрибаларимиз давомида СЦ-GSC-83 бирикмаси 50 мкМ концентрацияда тромб ҳосил бўлиш вақтини назоратга нисбатан 45-50 секундгача узайтирди ва шу билан бирга фибрин ивтимасини ҳосил бўлишини сусайтирди. Булар СЦ-GSC-83 бирикмаси таъсирида қон ивишида иштирок этувчи ички XII, XI, IX, VIII омиллардан бирининг ингибирланишидан далолат бериши мумкин. Демак ушбу тест натижалари СЦ-GSC-83

бирикмасынинг кичик концентрациядаги таъсири мавжуд препаратлар концентрациясидагидан самарали бўлиб, ички омиллар фаоллигини блоклаши орқали таъсирини кўрсатди.

СЦ-GSC-83 бирикмасынинг техпластин-тестга таъсири. Навбатдаги илмий тадқиқотларимиз СЦ-GSC-83 бирикмасы таъсирини аниқлашда техпластин - тестидан фойдаланган ҳолда ўрганилган моддаларнинг самарадорлик мезони кўрсаткичи сифатида қабул қилинган стандарт услуб ёрдамида, протромбин вақти қиймати қайд қилинди (Ивкин ва бошқ., 2013). Одатда, назорат гуруҳида каламуш қон плазмасида протромбин вақтининг қиймати назорат гуруҳида ўртача $16,0 \pm 0,3$ секундга тенг ҳисобланади. Тадқиқотларда «Варфарин» ($0,4$ мг/кг) таъсирида протромбин вақти $16,0 \pm 0,3$ секунддан (назорат гуруҳи) $37,7 \pm 0,5$ секундга ортиши аниқланган (Ивкин ва бошқ., 2013). Шунингдек, коагуляциянинг «ташқи» механизмини ўрганишда протромбин вақти (ПВ) тестидан фойдаланилади. СЦ-GSC-83 бирикмасынинг таъсирини техпластин-тест методи ёрдамида ўрганганилганда қон ивишининг протромбин вақтини назоратга нисбатан 35-40 сек. узайтирди. Бу эса протромбин омиллини фаолланишида иштирок этадиган омилларни ингибирланиши билан тавсифланади. Бу ҳолда коагуляция ташқи механизмининг протромбин вақти ёки протромбин индекси протромбин комплекси омилларининг (VII, X, V, II) дефицити ёки фаоллигини аниқлаб беради. СЦ-GSC-83 бирикмасы таъсирида протромбин вақтини узайиши қон ивиши активациясининг ташқи йўлини ингибирлаши, яъни V ва II омиллар активлигини ингибирланишини кўрсатади. Протромбин вақтини узайиши гипокоагуляцияни, камайишини гиперкоагуляция эканлигида далолат беради. Протромбин вақтини қўллаш асосан билвосита антикоагулянт хоссага эга бирикмаларда аниқ маълумотлар беради.

СЦ-GSC-83 целлюлоза бирикмасынинг фаоллашган плазма рекальцификация вақтига таъсири. Олиб борилган тадқиқотлар СЦ-GSC-83 бирикмасынинг кальций гемостази ва қон ивиш системасини бошқариши мумкинлиги тўғрисидаги маълумотлар асосида биз аввал унинг гемостаз системасига таъсирини ўргандик. Дастлабки ўтказган тажрибаларимиздан маълум бўлишича, СЦ-GSC-83 бирикмасы 50 мкг/мл концентрацияда ҚФТВ-вақти ва техпластин-тест билан ўтказилган тажрибаларда плазмани ивиш вақтини узайтиришини аниқладик. Яъни биз ушбу бирикма таъсирини ҳам ички ҳам ташқи плазма омилларига таъсирини кўриб чикдик. Кейинги олиб борилган тадқиқотларда СЦ-GSC-83 бирикмасы турли концентрацияларда, яъни $20-100$ мкг/мл концентрацияларда фаоллашган плазма рекальцификация вақтига қандай таъсир қилишини ўргандик. Бунда у дозага боғлиқ ҳолларда рекальцификация вақтини $65-75$ секундгача узайтириши маълум бўлди. Агар кальций ионлари қон ивиш системасининг ҳам ички, ҳам ташқи йўллари фаоллаштириш жараёнларида қатнашишини ҳисобга олсак, СЦ-GSC-83 бирикмасынинг таъсирида рекальцификация вақтини узайиши қон ивиш системасининг иккала йўлига ҳам таъсири билан боғлиқ бўлиши мумкин. Шундай қилиб, олинган натижаларнинг кўрсатишича, СЦ-GSC-83 бирикмасы ҚФТВ, техпластин, фаоллашган плазма рекальцификация-тестларида плазманинг ивиш вақтини узайтириб, гемостаз системасига сезиларли таъсир кўрсатади. Бу натижалар СЦ-GSC-83 бирикмасыни қон ивишининг ҳам ташқи, ҳам ички йўлларига таъсир қилишини исботлайди, бунда у ички йўлнинг XII, XI, IX, VIII омилларидан бирини, ҳамда ташқи йўлнинг V ва II омилларини ингибирлайди. Бунда СЦ-GSC-83 бирикмасы таъсирида қон ивишида иштирок этадиган омилларнинг ингибирланиши, тромбоцит омилларининг дисфункцияси ва антикоагулянтларнинг тромбоцит ва плазмадан чиқишининг фаоллашуви каби механизмлар билан амалга ошади деб хулоса чиқариш имконини беради.

СЦ-GSC-83 целлюлоза бирикмасынинг тромбин вақтига таъсири. Кейинги экспериментларимизда тромбин таъсирида каламуш қон плазмасынинг ивишини ўрганганимизда плазмага фибриноген кўшилиши билан $15-25$ секунд вақт оралиғида қоннинг ивиши кузатилди. СЦ-GSC-83 бирикмасыни 50 мкМ концентрацияда фибриноген билан инкубация қилиб текширганимизда тромбин вақтини узайиши кузатилмади. Шу билан бир вақтда СЦ-GSC-83 бирикмасыни тромбин ва кальций билан инкубация қилиб, сўнг фибриноген кўшганимизда СЦ-GSC-83 бирикмасы $10-100$ мкМ концентрацияларда тромбин вақтини назоратга нисбатан бирмунча ва турлича вақтга узайтириши кузатилди. Натижалардан маълумки СЦ-GSC-83 бирикмасы фибриноген фаоллигига таъсир этмасдан қон ивиш тизимига таъсир этишидан хулоса чиқариш мумкин. Тромбин вақтини узайиши бу қонда фибриноген даражасини ўзгариши билан боғлиқлиги аниқланган, фибриноген даражасини камайиши плазманинг юқори микдорларидаги фибриноген деградацияси омилларининг ўзгариши билан боғлиқ.

СЦ-GSC-83 бирикмасынинг концентрацияга боғлиқ ҳолда тромбин вақтини узайтириши, XII, XI, IX, VIII омилларидан бирининг ингибирланиши ҳисобига фибрин лахтаи хосил бўлишини сусайишига олиб келади деб хулоса чиқариш мумкин. Амалга оширилган тадқиқотларни умумлаштирган ҳолда таҳлил қилинганда қон ивишининг якуний босқичини (фибриноген-фибрин

шаклланиши) ўрганишда эса – тромбин вақти (ТВ) тестидан фойдаланилади. Масалан, ҚФТВ ва ТВ қиймати назорат гуруҳи қийматига яқин бўлиши, бироқ ПВ қиймати сезиларли даражада узайиши FX–FV–FII–фибриноген–фибрин раекциялар каскади активацияси меъёрида функция бажариши, FVII дисфункциясини ифодалайди [Добровольский ва Титаева, 2009; Галстян ва Суханова, 2013]. Шунингдек, ПВ ва ТВ қиймати назорат гуруҳига яқин бўлиши, бироқ ҚФТВ қиймати ортиши коагуляциянинг «ички» механизмида FXII, FXI, FIX, FVIII дисфункциясини ифодалайди. Бунда физиологик шароитда одам организмида гемостаз тизимида FXII дисфункцияси клиник симптомларсиз амалга ошади, FXI дисфункцияси эса, нисбатан яққол ифодаланиши аниқланган (С гемофилия). FIX/FVIII дисфункцияси В гемофилия/С гемофилия, шунингдек FVIII дисфункцияси Виллебранд касаллиги патогенезида кузатилади [Добровольский ва Титаева, 2009; Галстян ва Суханова, 2013]. ТВ қийматининг узайиши фибриноген дефицити/фибриннинг полимеризация реакцияси блокадаси билан боғлиқ ҳисобланади [Галстян ва Суханова, 2013]. Гепарин таъсирида ҚФТВ ва ТВ қиймати узайиши, варфарин таъсирида асосан, ПВ қиймати ортиши қайд қилинади [Галстян ва Суханова, 2013].

СЦ-GSC-83 бирикмасининг тромбоцитларнинг АДФ билан индуцирланган агрегациясига таъсири. Маълумки, тромбоцитлар агрегациясининг индукторлари (АДФ, тромбин, серотонин, тромбоцитларнинг активация омиллари тромбоксан A_2 ҳосил қилиш йўли билан цитоплазмадаги Ca^{2+} миқдорини ошириб, тромбоцитларни фаоллаштириш хусусиятига эгадир. Хусусан, АДФ тромбоцитлар агрегациясини чақириш ва эркин Ca^{2+} миқдорини ошириш хусусиятига эга бўлган тромбоцитларнинг ўзига хос активаторларидан бири ҳисобланади. Маълумки, кальций ионлари қоннинг турли шаклий элементларининг функционал ҳолатини ушлаб туришда муҳим рол ўйнайди. Хусусан, кальций ионларининг тромбоцитларнинг функционал фаоллигидаги роли кўрсатиб берилган. Дарҳақиқат, тромбоцитларнинг АДФ билан индуцирланган агрегацияси муҳитда кальций бўлган шароитдагина амалга ошади ва тромбоцитларда эркин Ca^{2+} миқдорини ортиши билан кечади. Бунда $[Ca^{2+}]_i$ ни ортиши хужайра ичидаги деполардан Ca^{2+} чиқиши билан боғлиқдир. Биз ишимизнида СЦ-GSC-83 бирикмасини тромбоцитларнинг АДФ билан индукцияланган агрегациясига таъсирини ўргандик. Олинган натижалар СЦ-GSC-83 бирикмаси АДФ билан индуцирланган тромбоцитларнинг агрегациясини блоклаши аниқланди. СЦ-GSC-83 бирикмаси агрегацияни 25 мкМ концентрацияда 30%, 50 мкМ да – 46% ва 100 мкМ да- 80% га ингибирлаши кузатилди. Тромбоцитларни аввалдан Ca^{2+} -каналларининг блокатори - нифедипин билан инкубациялаганимизда тромбоцитларнинг СЦ-GSC-83 бирикмаси билан индуцирланган агрегацияси тўхтади. Ўрганилган СЦ-GSC-83 бирикмаси кўпроқ тромбоцитлар мембранасидаги гликопротеин рецепторларининг фаоллигига хужайра ичидаги деполардан кальций ионларини мобилизацияланиши ҳисобига таъсир қилади деб хулоса чиқариш имконини беради.

СЦ-GSC-83 бирикмасининг тромбоцитлардаги кальций транспортига таъсири. Биз ўрганган СЦ-GSC-83 бирикмасини таъсир механизмини очиш учун уларнинг мембрана билан боғланган Ca^{2+} ва цитозолдаги Ca^{2+} миқдорида таъсирларини ўрганишни мақсад қилиб қўйдик. Бу тажрибаларда мембрана билан боғланган Ca^{2+} миқдорини ўлчаш учун ХТЦ флуоресцент зондидан, цитозолдаги Ca^{2+} миқдорини ўлчаш учун эса Fura 2-AM флуоресцент зондидан фойдаландик.

СЦ-GSC-83 бирикмасининг тромбоцит хужайра мембранаси билан боғланган Ca^{2+} миқдорида таъсири. Бунда СЦ-GSC-83 бирикмасининг турли концентрацияларда каламуш қони тромбоцит хужайраларида Хлортетрациклин (ХТЦ) флуоресценция зонди ёрдамида Ca^{2+} ўзгаришига таъсирини ўргандик. ХТЦ зонди ёрдамида хужайра мембранаси билан боғланган Ca^{2+} миқдори аниқланади, Ca^{2+} даражаси ўзгарганда (камайганда ёки ортганда) ХТЦ флуоресценция интенсивлиги ҳам шунга мос ҳолатда ҳаракатланади. Флуоресценция интенсивлигини ўзгариши кальций миқдорининг ўзгариши билан баробар кечади. СЦ-GSC-83 бирикмасини хужайра ички Ca^{2+} миқдорини тақсимланишига таъсирини ўрганганимизда ушбу бирикма 10-100 мкг/мл концентрацияларда ХТЦ флуоресценция интенсивлигини концентрацияга боғлиқ ҳолда камайтириши кузатилди. (6.расм.). Демак, флуоресценцияни кўрсатгичини пасайиши мембранавий структуралар билан боғланган Ca^{2+} миқдорини пасайтиришига олиб келади ва шу билан бирга хужайра ички Ca^{2+} миқдорини ошишига олиб келади. СЦ-GSC-83 бирикмасининг мембрана билан боғланган Ca^{2+} ни тақсимланишига таъсирини ўрганганимизда, у ХТЦнинг флуоресценция интенсивлигини назоратга нисбатан концентрацияга боғлиқ равишда 20-40% га пасайтирганлиги аниқланди. Агар ХТЦ мембранавий структуралар билан боғланган Ca^{2+} билан ўзаро таъсирлашишини ҳисобга оладиган бўлсак, биз кузатган ХТЦ флуоресценциясининг пасайиши мембранавий структуралар билан боғланган Ca^{2+} миқдорини камайишини кўрсатади. Демак, СЦ-GSC-83 бирикмаси таъсирида тромбоцитлардаги мембрана билан боғланган Ca^{2+} миқдори камаяди.

Хулосалар. СЦ-GSC-83 бирикмаси ҚФТВ, техпластин, фаоллашган плазма рекальцификация-тестлари ёрдамида қон ивишининг ҳам ташқи, ҳам ички йўлларига таъсир қилиши аниқланди, бунда у ички йўлнинг XII, XI, IX, VIII омилларида бирини, ҳамда ташқи йўлнинг V ва II омилларида ингибирлайди.

1. СЦ-GSC-83 бирикмаси тромбин вақтини аниқлаш орқали XII, XI, IX, VIII омилларида бирининг блокланиши аниқланди.

2. СЦ-GSC-83 бирикмаси тромбоцитлардаги мембранасига боғлиқ Ca^{2+} миқдори камайтириши унинг плазматик мембранадаги Са-каналлари транспортини блок қилиши билан боғлиқлиги аниқланди.

3. СЦ-GSC-83 бирикмасининг $[Ca^{2+}]_{in}$ миқдорини ошириш хусусияти плазматик мембраналардаги Ca^{2+} -каналларини фаоллаштириши орқали амалга ошади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Баркаган З.С., Момот А.П. Основы лабораторной диагностики нарушений гемостаза // Метод. рекоменд. – Москва, НьюДиамед, 1999. – С. 127 с.

2. Берковский А.Л., Васильев С.А., Жердева Л.В. Пособие по изучению адгезивно-агрегационной активности тромбоцитов./ и др. М., 2002, 28 с.

3. Быковский В.А., Николаева Н.Н., Сегал Р.Л. Антикоагулянтные родентициды и грызуны-коменсалы.-Агрохимия. 1990, №6, с.104-123.

4. Вознесенская, В. В., Лебедев, В. С., Парфенова, В. М., Рыльников, В. А., Савинецкая, Л. Е. О некоторых свойствах высшей нервной деятельности серых крыс, селекционированных на избегание отравленных приманок // В кн.: «Синантропия грызунов и ограничение их численности». - М. - 1992. - с 202-211.

5. Галстян Г.М., Суханова Г.А. Введение в гемостаз, современные препараты крови и их влияние на коагуляцию. Медицинский совет. 2013;5-6:11-16.

6. Добровольский А.Б., Титаева Е.В. Коагулогические факторы риска тромбозов и лабораторный контроль антикоагулянтной терапии. Атеротромбоз, 2009, 2, 1, 2-14.

7. Зотова И.В., Затейщиков Д.А., Сидоренко Б.А. Синтез оксида азота и развитие атеросклероза // Кардиология. – 2005. №4. - С.58-67.

8. Ивкин Д.Ю., Бурякина А.В., Степанова И.Л., Ивкина А.С. Применение варфарина в качестве препарата сравнения в опытах на крысах. Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии. 2013;11(1):46-49.

9. Камбурова В.С., Джолдасова К.Б., Есимбетов А.Т. Влияние биологически активных соединений на сокращения гладкомышечных клеток аорты крысы. // “Физиология ва биофизиканг замонавий муаммолари” республика илмий анжумани. Тошкент. 2007, 52-б.

10.Кашеверов И.Е., Цетлин В.И. α -коноктоксины в исследовании структуры и функций никотиновых рецепторов // Успехи биологической химии. – 2009. т. 49. С. 235 - 237

11.Клементьева С. А. Диссертация на тему «Рецептуры ратицидных приманок на основе антикоагулянтов с применением синергиста». 2006.169.

12.Сукочева О.А. Гормональная регуляция кальциевого гомеостаза и энергетического метаболизма тимоцитов крыс // Дисс. канд. биол. наук. Ташкент. 1996. с. 148.

13.Смирнова В.М Физиология человека. Учебник. / М.: Медицина, 2002.

14.Bindokas V.P. & Adams M.E. A presynaptic calcium channel antagonist from venom of the funnel web spider, *Agelenopsis aperta*. // Neurobiol. – 1989. - 20 – P. 171-188.

15.Boyle EM, Verrier ED, Spiess BD. Endothelial cell injury in. // Ann Thorac Surg. – 1996. – 62. – P. 1549-1557.

16.Broze GJ: The role of tissue factor pathway inhibitor in a revised coagulation cascade. Blood 29:159, 1992

17.Cromer, B. A. & McIntyre, P. Painful Toxins acting at TRPV1. Toxicon – 2008. – 51. – P. 163-173.

18.Davie E.W. and Ratnoff O.D. 1964Science. 145.1310

19.Devaraja, S., Nagaraju, S., Mahadeswaraswamy, Y.H., Girish, K.S., Kemparaju, K. A low molecular weight serine protease: Purification and characterization from. // Toxicon. – 2008. – 52. – P.734-741

20.Esmon C.T., Taylor F.B., Snow T.R. Protein C pathway. In Haber E., Braunwald E. (ed.): Thrombolysis: basic contributions and clinical progress. Mosby-Year Book, 1991. P. 81-89.

Иқтибос учун: Тулисова С.О. Гемостатик восита сифатида модификацияланган полисахаридлар: коагуляция жараёнига таъсири ва самарадорлиги // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 4(18). – Б. 153–158. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15790116>